

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 411 sahifa.
2025-yil, 19-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'lqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Пулатов Дилшод Хақбердиевич
Первый заместитель директора
Института бюджетно-налоговых
научных исследований, д.э.н., проф.
ORCID: 0000-0002-7430-3608
Email: pulatovdilshod56@gmail.com

**Маматқулов Салимжон
Рахмонқулович**
Руководитель проекта по
совершенствованию налоговой и
таможенно-тарифной политики,
независимый соискатель
Ташкентского государственного
экономического университета
ORCID: 0009-0007-0188-6877
Email: mamatqulov.salim.1983@gmail.
com

**Хужамурадов Аброрбек
Рўзимурат ўғли**
Заместитель руководителя проекта
по совершенствованию налоговой и
таможенно-тарифной политики,
независимый соискатель
Ташкентского государственного
экономического университета
ORCID: 0009-0000-9548-4631
Email: Abrorbek.Hujamuradov@ifs.
imv.uz

Воронин Сергей Александрович
Главный специалист проекта по
совершенствованию налоговой и таможенно-
тарифной политики, д.э.н., проф. Ташкентского
филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова
ORCID: 0000-0003-2288-8365
Researcher ID: Web of ScienceM-7927-2017
Email: Sergey_voronin63@yahoo.com

Абдиев Мансур Мусурмонович
Ведущий специалист проекта по
совершенствованию, налоговой и
таможенно-тарифной политики
Независимый соискатель
ORCID: 0009-0008-1448-7370
Email: abdiyevmm@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируется практика взимания двухэтапного акцизного налога на нефтепродукты. Данный метод предусмотрен статьей 2893 Налогового кодекса Республики Узбекистан. Рассматривается влияние действующего механизма акцизного налогообложения на налоговое администрирование, выявляются существующие проблемы и предлагаются их потенциальные решения. Выдвигается рекомендация о целесообразности объединения акцизного налога для оптовой и розничной торговли нефтепродуктами.

Ключевые слова: акцизный налог, нефтепродукты, налоговое администрирование, бюджет, налоговая реформа.

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft mahsulotlariga ikki bosqichli aksiz solig'ini undirish amaliyoti tahlil qilingan. Ushbu tizim O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 2893-moddasida nazarda tutilgan bo'lib, amaldagi aksiz solig'i mexanizmining soliq ma'muriyatchiligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida amaldagi tizimdagi muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, neft mahsulotlarining ulgurji va chakana savdosiga nisbatan aksiz solig'ini birlashtirish tizimini joriy etish maqsadga muvofiq ekanligi tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: aksiz solig'i, neft mahsulotlari, soliq ma'muriyatchiligi, budjet, soliq islohoti.

Abstract. This article analyzes the practice of levying a two-stage excise tax on petroleum products. This method is stipulated in Article 2893 of the Tax Code of the Republic of Uzbekistan. The impact of the current excise taxation mechanism on tax administration is examined, existing problems are identified, and potential solutions are proposed. A recommendation is put forward regarding the feasibility of combining the excise tax for wholesale and retail trade of petroleum products.

Keywords: excise tax, petroleum products, tax administration, budget, tax reform.

ВВЕДЕНИЕ

В декабре 2024 г. в Республике Узбекистан утверждены основные направления налоговой политики Узбекистана на 2025-2027 гг. и внесены некоторые изменения в систему налогообложения¹. На 2025 г. сохраняются действующие ставки отдельных налогов: по налогу на прибыль (15%), НДС (12%), социальному налогу (бюджетные организации - 25%, остальные - 12%), ставка по налогу с оборота - 4%. В то же время, были проиндексированы ставки акцизного налога в целях адаптации налогообложения к положениям Всемирной торговой организации (ВТО).

Необходимо отметить, что в июле 2025 г. в республике утверждена Фискальная стратегия Республики Узбекистан на период 2026-2028 гг., в которую были заложены основные положения статьи 90 Бюджетного кодекса и Стратегии «Узбекистан-2030»². Основной целью обновлённой Фискальной стратегии является обеспечение фискальной стабильности в среднесрочной перспективе. В целях обеспечения макроэкономической стабильности предусматривается обеспечение ежегодного роста ВВП не менее чем на 6%, вхождение Узбекистана в число стран с уровнем дохода выше среднего за счет увеличения ВВП до уровня 200 млрд долл. США и дохода на душу населения – до 5000 долл. США³.

В сфере расширения доходной базы Госбюджета предусматривается: увеличение доли безналичных платежей и обеспечение прозрачности товарооборота в экономике; разработка механизмов введения и внедрения «зеленых» налогов в целях защиты окружающей среды и здоровья населения; формирование культуры уплаты налогов среди населения и предпринимателей; гармонизация налоговой и таможенной политики с положениями и принципами Всемирной торговой организации.

Предусматривается, что модернизация налогообложения будет осуществляться в целях создания равной конкурентной среды для предпринимателей, внедрение «зеленого налогообложения»,

1 О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год. Закон Республики Узбекистан, от 24.12.2024 г. № ЗРУ-1014 – Текст: электронный. - URL: <https://lex.uz/ru/docs/7279959> (Обращение от 03.02.2025 г.)

2 Фискальная стратегия Республики Узбекистан на период 2026–2028 годы. Министерство экономики и финансов. - Текст: электронный. – URL: https://api.mf.uz/media/filestore/fiskal_strategiya_2026-2028_4hxRGwi.pdf

3 Стратегия «Узбекистан - 2030». Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. - Текст: электронный. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/6600404>

совершенствования налоговой системы на основе принципов справедливости и обеспечение стабильности доходов Госбюджета. В части развития механизма акцизного налогообложения предусматривается совершенствование акцизного налога, в частности, адаптация местных правил налогообложения по алкогольной продукции к положениям ВТО и унификации ставок акцизного налога на импортные товары, индексация ставки акцизного налога с учетом уровня инфляции, пересмотр перечня подакцизных товаров, совершенствование расчёта акцизного налога⁴.

Кроме того, в последние годы Правительство республики сосредоточило свои усилия на вступлении Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). На заседании рабочей группы, которое состоялось 24 мая 2024 г., в Женеве, Узбекистан намерен присоединиться к ВТО уже в 2026 году. В этих целях правительством реализуются меры по приведению действующих правил уплаты налогов, таможенных пошлин и сборов в соответствие с положениями Генерального соглашения о тарифах и торговле ВТО (ГАТТ 1994). Данная задача напрямую относится и к совершенствованию акцизного налогообложения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Научные исследования основ акцизного налогообложения рассматриваются в научных работах таких зарубежных исследователей, как А. Смит, А. Пигу, Ф.Чалупка, Л.Боровко и др. Из стран ближнего зарубежья вопросы акцизного налогообложения табачной продукции изучались исследователями Российской Федерации, в частности, в трудах Е. Ядренниковой, П. Блиновой, Я. Яковской.

Отдельные аспекты основ акцизного налогообложения нашли свое отражение в научных исследованиях таких узбекских исследователей, как Н.Эрназаров, Э.Гадоев, О.Шодиев, Т.Маликов, С.Воронин, И.Ниязметов, О.Юлдашев, Б.Санаккулова, Б. Бойкабиллов, А.Жураев, А.Вахобов, Ш.Тошматов, Б.Ташмурадова, А. Убайдуллаева.

Проблемы увеличения поступлений средств по акцизному налогу в госбюджет рассмотрены в трудах К. Усманова, Д. Абдулова.

В вышеприведенных работах вопросы совершенствования акцизного налогообложения в условиях вступления страны в ВТО не были достаточно исследованы. Этот фактор обуславливает необходимость проведения исследования по данной теме.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования в качестве методологической основы применялся ряд методов финансового и экономического анализа. В частности, использовались методы экономического, эконометрического и логического анализа, сравнительного анализа, группировки данных, а также статистические и другие методы.

Основной целью исследования является анализ двухступенчатой системы акцизного налога, применяемой на практике в отношении нефтепродуктов, и научное обоснование предложения о введении единой ставки вместо нее.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе реформирования национальной налоговой системы акцизный налог становится важным источником обеспечения стабильности государственного бюджета. В настоящее время в Узбекистане акцизный налог на нефтепродукты взимается в два этапа. На первом этапе оптовые производители и импортеры уплачивают акцизный налог, а на втором этапе при реализации конечному потребителю взимается дополнительный акциз в розничной сети (АГЗС).

В соответствии со статьёй 289³ Налогового кодекса для продавцов нефтепродуктов на 2025 г. предусматриваются следующие ставки акцизного налога на бензин марки АИ-91 и выше (Таблица 1).

4 Индекс потребительских цен в Республике Узбекистан. / Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Декабрь 2024 года. ИПЦ является важным показателем инфляции в потребительском секторе и одним из ключевых элементов оценки социально-экономического состояния страны. Данный показатель отражает изменение стоимости фиксированного набора, включающего в себя 420 товаров и 90 услуг. Ежемесячно обследуется свыше 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируется более 120 тыс. ценовых котировок. - Текст: электронный. – URL: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/59113-indeks-potrebitel-skikh-tsen-v-respubliki-uzbekistan-dekabr-2024-goda>

Таблица 1. Налоговые ставки на нефтепродукты и другие подакцизные товары устанавливаются в следующих размерах

№	Наименование товаров	Налоговые ставки	
		с 1 января 2025 года	с 1 апреля 2025 года
1.	Нефтепродукты:		
	бензин АИ-80 и выше	340 000 сум/тонну	375 000 сум/тонну
	бензин АИ-91 и выше	303 000 сум/тонну	335 000 сум/тонну
	авиакеросин (за исключением синтетического)	271 000 сум/тонну	300 000 сум/тонну
	дизельное топливо (за исключением синтетического)	326 000 сум/тонну	360 000 сум/тонну
	дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического)	293 000 сум/тонну	325 000 сум/тонну
	моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей	461 000 сум/тонну	510 000 сум/тонну
2.	Полиэтиленовые гранулы	10%	
3.	Природный газ	12%	
4.	Реализуемый конечному потребителю:		
	бензин АИ-80 и выше	476 сум за 1 литр/633 000 сум за 1 тонну	525 сум за 1 литр/700 000 сум за 1 тонну
	бензин АИ-91 и выше	425 сум за 1 литр/565 000 сум за 1 тонну	470 сум за 1 литр/621 000 сум за 1 тонну
	дизельное топливо	476 сум за 1 литр/578 000 сум за 1 тонну	525 сум за 1 литр/635 000 сум за 1 тонну
	сжиженный газ	476 сум за 1 литр/904 000 сум за 1 тонну	525 сум за 1 литр/1 000 000 сум за 1 тонну
	сжатый газ	678 сум за 1 куб.м	750 сум за 1 куб.м

Источник: Налоговый кодекс Республики Узбекистан

Особенности применения акцизного налога на нефтепродукты в 2025 году демонстрируют переходный характер действующей системы, направленной на совершенствование налогового администрирования и повышение прозрачности налоговых расчетов. На первом этапе (оптовое звено) производитель или импортер перечисляет в Государственный бюджет акциз в размере 303 000 (с 1 января) – 335 000 (с 1 апреля) сум за тонну. На втором этапе (розничная сеть, АГЗС) при реализации конечному потребителю дополнительно уплачивается акциз в размере 565 000 (с 1 января) – 621 000 (с 1 апреля) сум за тонну. Двухэтапная система взимания акциза способствует поэтапному наполнению бюджета и позволяет обеспечивать контроль над движением нефтепродуктов на всех уровнях реализации.

Вместе с тем действующая практика налогообложения создает необходимость дальнейшего совершенствования процедур учета и отчетности по акцизному налогу. Так, отдельные случаи расхождения данных между звеньями цепочки поставок выявляются в процессе аудиторских проверок, что свидетельствует о потребности в дальнейшей автоматизации и цифровизации налогового контроля. Проведенные проверки в 2023 году позволили повысить качество администрирования и выявить резервы для увеличения доходов бюджета. Анализ налоговых поступлений за начало 2025 года также подтверждает необходимость адаптации действующего механизма к современным требованиям эффективности и прозрачности.

В целях оптимизации порядка уплаты акцизного налога и повышения эффективности налогового администрирования предлагается с 2026 года перейти к единой ставке акциза на нефтепродукты. Ожидается, что данная мера позволит упростить систему исчисления налога, снизить административную нагрузку на налогоплательщиков и сохранить стабильный уровень бюджетных поступлений. Введение с 1 января 2026 года единой ставки акциза на бензин марки АИ-91 и выше в размере 956 000 сум за тонну, а также на дизельное топливо в размере 995 000 сум, рассматривается как прогрессивный

шаг, направленный на дальнейшее упрощение налоговой системы, повышение прозрачности и предсказуемости налоговых обязательств, а также укрепление финансовой дисциплины хозяйствующих субъектов (Таблица 2).

Таблица 2. Предложения по внесению изменений в статью 2893 Налогового кодекса Республики Узбекистан

№	Наименование товаров (услуг)	Налоговые ставки
		с 1 января 2026 г.
1.	Нефтепродукты:	
	Бензин Аи-80 и выше	Выпуск отменён
	Бензин Аи-91 и выше	956 000 сум/тонна (+ индексация)
	авиакеросин (за исключением синтетического)	300 000 сум/тонна (+ индексация)
	дизельное топливо (кроме синтетического)	995 000 сум/тонна (+ индексация)
	ЭКО дизельное топливо (кроме синтетического)	325 000 сум/тонна (+ индексация)
	моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей	510 000 сум/тонна (+ индексация)
2.	Полиэтиленовые гранулы	10%
3.	Природный газ, за исключением газа, ввозимого в Республику Узбекистан, и газа, реализуемого через АГЗС	20%
	Реализация сжиженного газа на АГЗС	20%+ 1 000 000 сум за тонну
	Реализация сжатого газа на АГЗС	20%+ 750 000 сум за тысячу кубометров

Источник: Налоговый кодекс Республики Узбекистан

В результате объединения этих налоговых ставок упростится механизм взимания без потерь для бюджета, при уменьшении количества его плательщиков (производителей и импортеров).

Вместе с тем, может возникнуть вопрос научно-обоснованного распределения средств по акцизному налогу между республиканским и местными бюджетами. Для решения этой проблемы целесообразно использовать механизм распределения, исходя из доли транспортных средств, оснащенных газовыми баллонами, по отношению к общему количеству транспортных средств, зарегистрированных в регионах.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что объединение акцизного налога на нефтепродукты в единую ставку из двух этапов послужит упрощению налоговой системы, созданию удобств для налогоплательщиков и улучшению налогового администрирования. Данная реформа налогового механизма станет важным шагом в обеспечении стабильности Государственного бюджета и повышении эффективности налоговой системы.

Список использованной литературы:

1. Бойкабилов Б. Жураев А. Налоги и налогообложение. – Т.: Iqtisod-Moliya – Т.: Iqtisod-Moliya, 2019.
2. Вахобов А., Маликов Т. Финансы. – Т.: НОШИР, 2012.
3. Гадоев Э. и др. Ошибки по налогам. – Т.: Мир экономики и права, 1996.
4. Маликов Т. Актуальные вопросы налогов и налогообложения. - Т.: Академия, 2002.
5. Тошматов Ш. Роль налогов в развитии предприятий: Монография. – Т.: Фан ва технология, 2008.
6. Убайдуллаева А. Пути модернизации акцизного налогообложения в условиях вступления Узбекистана в ВТО // Общество и экономика, №8 2025. С.58-69.
7. Яковская Я. Совершенствование применения акцизов в Российской Федерации. // Дневник науки: №4 (40). – 2020.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100